

கொங்குநாட்டு கோவில் கலை வரலாறு

ஜே .சின்ன கருப்பன்,
முதலாம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை,
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

ஜே .உபையத்துல்லா,
முதலாம் ஆண்டு வரலாற்றுத்துறை,
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும்
அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்

Absract :

Shastras say that in ancient times kings used copper and gold plates for the "vimana" temple. Chidambaram's "Sabha Mandapam" is still made of wood. The Urthvatandavamurthy shrine at Chidambaram is built of stone, with pillars and vimana structures suggesting that the wooden roof sheets were thatched in later times to protect them from the weather. Later temples were built with brick and lime. As temple buildings were made of bricks weather resistant buildings were made of bricks.

முன்னுரை

பழங்காலத்தில் அரசர்கள் "விமான" கோயிலுக்கு செம்பு மற்றும் தங்கத் தகடுகளைப் பயன்படுத்தியதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. சிதம்பரத்தின் "சபா மண்டபம்"இன்றும் மரத்தால் ஆனது. சிதம்பரத்தில் உள்ள ஊர்த்வதாண்டவமூர்த்தி சன்னதி கற்களால் கட்டப்பட்டது, தூண்கள் மற்றும் விமான கட்டமைப்புகள் , பிற்காலத்தில் காலநிலையில் இருந்து பாதுகாக்க மரத்தாலான கூரைத் தாள்களில் ஓலை போடப்பட்டதாகக் கூறுகின்றன. பிற்காலத்தில் கோவில்கள் செங்கல் மற்றும் சுண்ணாம்பு கொண்டு கட்டப்பட்டன. கோவில் கட்டிடங்கள் செய்யப்பட்டதால்செங்கற்கள் காலநிலையை தாங்கும் கட்டிடங்கள் செங்கற்களால் செய்யப்பட்டன.

இந்த வகை கட்டிடம் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு மட்டுமே இருந்தது. 200 அல்லது 300 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவை அழிந்துவிட்டன. சங்க காலத்தில் கோயில்கள் செங்கற்கள் மற்றும் மரக்கட்டைகளால் கட்டப்பட்டு சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டது. செங்கற்களால் ஆன இந்த கட்டிடங்கள் புதுப்பிக்கப்படாததால் பாழடைந்து விடுகின்றன. செங்கல்பட்ட கட்டிடங்கள் பாழடைந்ததை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் அச்சிட்டு வருகிறார். சோழ மன்னன் கோச்செங்கண்ணனால் கட்டப்பட்ட செங்கற்களால் ஆன எழுபத்தெட்டுக் கோயில்கள் , பின்னாளில் கட்டைக் கற்களால் புனரமைக்கப்பட்டன என்பது ஆய்வாளர்களின் கருத்து. சங்க காலத்துக்குப் பிறகு பிற்காலத்தில் பல்வேறு வகையான கோயில்கள் கட்டப்பட்டன.

சோழர்களின் காலம்

கிபி 850-1150 வரை சோழர்கள் தமிழ்நாட்டில் பெரும் புகழ் பெற்றிருந்தனர். அவர்கள் தொடக்கத்தில் கலையின் முறையான பாரம்பரிய அம்சங்களைப் பின்பற்றி , பல கட்டமைப்புக் கோயில்களைக் கட்டி , தென்னிந்திய கோயில் கட்டிடக்கலையில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கினர். புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நற்றாமலை விஜயாலய சோழீஸ்வரம் கலையின் மகத்துவத்தை தொடக்க நிலையிலேயே நிரூபிக்கும் சான்றாகும். விமானம் , தேவகோஸ்தா, அலங்கார குடுவைகள் , முகமண்டபம், பிரஹாரா, வரிசைகளில் உள்ள தூண்கள் மற்றும் உப சன்னதிகளில் வட்ட வடிவ சிகரம் ஆகியவை முக்கிய அம்சங்களாகும். அதேபோல், முற்காலச் சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த கண்ணனார் பாலசுப்ரமணியம் கோயிலும் ஆதித்தன் - I ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்டது. கருவறை , அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம்,

பிரஸ்தாரா, யாழி ஃப்ரைஸ்கள் , வட்ட வடிவில் விமானம் மற்றும் பத்ம அலங்காரங்கள் ஆகியவற்றைக் காணலாம். கும்பகோணம் நாகேஸ்வரசுவாமி கோயில் பல்லவ சோழர்களின் சிற்ப்புகளில் கட்டப்பட்டது.

ஆதித்த சோழன் காலத்தில் லால்குடி சுப்தகிரீஸ்வரர் கோவில் ஆரம்பகால சோழர்களின் பாரம்பரிய கலை பாணியில் கட்டப்பட்டது. அதிஷ்டானம் , பாத, பிரஸ்தாரா, கிரிவா, சிகரம் மற்றும் ஸ்தூபி போன்ற தென்னிந்திய கோவில் பாணியின் ஆறு கூறுகளுடன் இந்த கருவறை கட்டப்பட்டுள்ளது. சீனிவாசநல்லூர் , கொரங்கநாதர் கோவில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நீலகண்டசாஸ்திரிகள் பராந்தக காலம் என்று குறிப்பிடுகிறார். இக்கோயில்கள் த்விதால விமான வகையைக் கொண்டுள்ளன.

கும்பகோணத்தில் இருந்து 6 கி.மீ தொலைவில் உள்ள திருப்புவனம் என்ற இடத்தில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கம்பஹரேஸ்வர கோவில் மூன்றாம் குலோத்துங்கனால் நிறுவப்பட்டது. இவை அனைத்தும் சோழ மன்னர்களின் கடைசி கட்டடங்கள். மூன்றாம் குலோத்துங்க மன்னன் பாண்டியனை வென்றான். வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில் அவருக்குத் திரிபுவன வீரதேவர் என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. எனவே இந்த மகிழ்ச்சியை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த கோவிலை கட்டினார். இந்தக் கோயில் திராவிடக் கட்டிடக்கலையின் பல்வேறு பரிமாண வளர்ச்சியையும் முதிர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ஆதிஸ்தானா, பாத, பிரஸ்தாரா, கிரிவா மற்றும் சிகரம் ஆகியவை கலைக்கு சிறப்பு சேர்க்கின்றன.

பாண்டியர் காலம்

தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியில் சோழர்களுக்குப் பிறகு பாண்டியர்கள் ஆட்சி அதிகாரம் பெற்றவர்கள். இவர்களது ஆட்சியில் பல கோவில்கள் கட்டப்பட்டன. அவர்கள் ஆரம்பத்தில் பாறையிலிருந்து குகைக் கோவிலை தோண்டித் தொடங்கினர். மலையடிக்குறிச்சி குகைக்கோயில் மாறன் சேந்தனால் தனது ஏழாவது ஆட்சியாண்டில் திருநெல்வேலியில் கட்டப்பட்டதாக கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன. ஆனைமலை நரசிம்மர் , திருப்பரங்குன்றம், திருச்சி மலைக்கோட்டை அடிவாரம் போன்ற குடைவரைக் கோயில்கள் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லப பாண்டிய மன்னனால் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது. கே.வி. ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடைவரைக் கோயில்கள் உள்ளன என்கிறார் செளந்தரராஜன். பல்லவர்களின் தூண்களைப் போலவே மேல் மற்றும் கீழ் பகுதிகள் சதுரமாகவும் , நடுவில் விஷ்ணுகந்த வகையாகவும் காணப்படும். பொதிகை கைவினையால் செழுமையடையாது , தரங்கப்பொதிகை பல இடங்களில் அலை வடிவில் உள்ளது. ஒரு சிறிய அளவு எளிமையை மட்டுமே நாம் இங்கு பார்க்க முடியும். பாண்டியர்களும் கோவிலை செதுக்கியுள்ளனர் , மேலும் ரத வகை கோயில்கள் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்கியுள்ளன. இது கர்ப்பக்ருகா , அர்த்தமண்டபம் மற்றும் மகாமண்டபம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தது. திருப்பத்தூர் , கோவில்பட்டி, அம்பாசமுத்திரம், ஏனாதி போன்ற இடங்களில் பாண்டியர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்களைக் காணலாம். திருவாலீஸ்வரம் , செவல்பட்டி, உத்திரகோசமங்கை, திருக்குறுங்குடி, மதுரை, சின்னமனூர், குற்றாலம், விஜயநாராயணம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்.

கருவலூர் வீர ராஜேந்திர விண்ணகரம்

வரலாற்றுப் பதிவுகள் மற்றும் கல்வெட்டுக் கணக்குகளில் , இக்கோயில் வீர ராஜேந்திர விண்ணகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருப்பூர் மாவட்டம் கருவலூரில் அவிநாசியில்

இருந்து மேட்டுப்பாளையம் நெடுஞ்சாலையில் சுமார் 10 கிமீ தொலைவில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. கி.பி.1226-ம் ஆண்டு வீர ராஜேந்திர மன்னனின் இருபதாம் ஆண்டு ஆட்சியின் போது விண்ணகரப் பெருமானுக்கு 'புரோசகுலம்' என்ற பெயரில் குளம் கட்டினார். கர்பக்ருஹா, அர்த்தமண்டபம், அந்தரலா, மகாமண்டபம், முகமண்டபம், வாகன மண்டபம், பலிபிதா மற்றும் த்விபஸ்தம்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கிழக்குப் பகுதியில் 150 அடி நீளமும், கிழக்கு மேற்குப் பகுதியில் 75 அடி நீளமும், வடகிழக்குப் பகுதியில் 75 அடி அகலமும் கொண்ட கோயில்.

இக்கோயிலில் ஸ்ரீ வெங்கடரமணப் பெருமாள் ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவியுடன் வீற்றிருக்கிறார். தெய்வம் ஆறடி உயரம் மற்றும் அவரது உடல் 'நவபாஷாணத்தால் ஆனது. இது சமபங்காவுடன் அமர்ந்துள்ளது, அதன் இரண்டு மேல் கைகளுடன் சங்கு மற்றும் சக்கரம் மற்றும் கீழ் இடது கை மடிப்பு வடிவத்தில் உள்ளது மற்றும் கீழ் வலது கையில் அபய முத்திரை உள்ளது. தலையில் மகுடம் தாங்கி, உடல் முழங்கால் வரை ஆடை மற்றும் ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவியின் தலைகள் கிருத மகுடத்துடன் உள்ளன மற்றும் அவர்களின் கைகளில் பத்மங்கள் உள்ளன. இரு தெய்வங்களும் அமர்ந்த கோலத்தில் கண்டிகை, ஆரம் மற்றும் பல ஆபரணங்களை அணிந்துள்ளனர். இறைவன் காதில் மகரகுண்டலத்தை அணிந்துள்ளார். வெங்கடரமணன், ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவி ஆகியோரின் உலோகச் சின்னமும் மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அர்த்தமண்டபத்தில் மகாவிஷ்ணு அமர்ந்த கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறார். அவருக்கு அருகில் ராமானுஜர், கோதண்டராமர் மற்றும் கலிங்கனார்த்தன் உருவங்கள் காணப்படுகின்றன. மகாமண்டபத்தில் ஜெயன், விஜயன் சிற்பங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் ஏறக்குறைய ஐந்தடி உயரத்தில் மூலவரை நோக்கியவாறு உள்ளனர். அவர்கள் நீண்ட மகுடத்தை உடையவர்கள் மற்றும் அவர்களின் கைகள் சங்கு, சக்கரம் மற்றும் கதாயுத்தத்தைத் தாங்கியுள்ளன. காதுகளில் பழங்கால வகை குண்டலங்கள் உள்ளன. தூண்களில் அஞ்சலி முத்திரையுடன் கூடிய மிக எளிமையான உடையில் ஆண் மற்றும் பெண் உருவங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன.

கருவள்ளூர் வீர ராஜேந்திர ஈஸ்வரமுடையார் கோவில்

ஸ்ரீ கங்காதீஸ்வரர் மற்றும் கமலாம்பிகை கோவில் வீர ராஜேந்திர ஈஸ்வரமுடையார் கோவில் என்று பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. இங்கு இறைவன் ஐந்து தலை பாம்பின் கீழ் லிங்க வடிவில் அமர்ந்துள்ளார். வீர ராஜேந்திரன் காலத்தில் சிவ வழிபாடு உச்சத்தில் இருந்தது. இவரது ஆட்சியில் பல சிவாலயங்கள் கட்டப்பட்டன. இக்கோயில் பல்வேறு சிறப்புகளுக்கு பெயர் பெற்றது. மகா மண்டபத்தில் உள்ள துவாரபாலகமும், நந்தி சிற்பமும் பழமையானது. தேவகோஷ்டத்தின் பக்கத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியின் சிற்பம் காணப்படுகிறது. அவர் ஜடாபரையும் யஜ்ஞோபவீதையையும் மார்பின் குறுக்கே வைத்துக்கொண்டு விராசன தோரணையில் அமர்ந்திருக்கிறார். மூன்று கண்கள் மற்றும் நான்கு கைகள் கொண்ட மூன்று அடி உயரம். அவனது ஒரு கால் முயலக வடிவில் அனவ அடக்குகிறது. அவரை விட சிறந்த குரு இல்லை. இந்த கோவிலில் பிரம்மா மற்றும் விஷ்ணுவின் உருவங்கள் அவர்களின் பெருமையை மீட்டெடுத்து, நெருப்புத் தூண்களாக காட்சியளிக்கின்றன. சிவனைத் தலைவராகக் கருதி, பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனை வழிபடுவதைக் காணலாம். சிவபெருமானுக்கு அருகில் பிரம்மா ஸ்வான் வடிவிலும், மகாவிஷ்ணு வராக வடிவிலும் காட்சியளிக்கிறார். தூணிலிருந்து வெளியே வரும் இறைவன் கிட்டத்தட்ட செதுக்கப்பட்டுள்ளது. தலத்தின் மேற்குப் பகுதியில் மகாவிஷ்ணுவின் சிற்பம் சங்கு மற்றும் சக்கரத்துடன் சுஹாசன தோரணையில் காணப்படுகிறது. அன்னை துர்க்கை அம்மன் அர்த்தமண்டபத்தில் வடக்கு

நோக்கி அமர்ந்துள்ளார். இக்கோயிலில் அவள் மேல் கைகளில் பத்மாஸூடனும் , கீழ் வலது கரத்தில் அபயமுத்திரையுடனும், கீழ் இடது கை மடங்கிய தோரணையில் அமர்ந்திருக்கிறாள். சிற்பம் இரண்டடி உயரம் கொண்டது. அவள் நெற்றியில் ஒரு கண்.

மூலவர் சன்னதியில் அம்பாள் கமலாம்பிகை வீற்றிருக்கிறாள். அவளது வெவ்வேறு வடிவங்களின் நிவாரண படங்கள் விமானத்தில் காணப்படுகின்றன. முதல் தலத்தின் தெற்குப் பகுதியில் அன்னை மீனாட்சியாக காட்சியளிக்கிறாள். க்ரீவகோஷ்டத்தில் சுஹாசன தோரணையில் பார்வதியாக காட்சியளிக்கிறாள். கொங்குநாட்டில் அம்பாள் சுறும்பர் பூங்குழி , பெரியநாயகி, முயங்கு பொன்முளைவல்லி , அம்பிகை எனப் பல பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறாள்.

இக்கோயிலில் விநாயகப் பெருமான் தனி சன்னதி கொண்டுள்ளார். விநாயகரின் தும்பிக்கை ஓங்காரத்தைக் குறிக்கிறது என்றும் , வயிறு போன்ற பானை பிரபஞ்சம் என்றும் கருதப்படுகிறது. கணபதி சிற்பத்திற்கு அருகில் பஞ்சபூதங்களின் உருவங்கள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சிற்பங்களுடன் நவக்கிரகங்களுக்கு தனி சன்னதி உள்ளது. சனிபகவானின் வாகனத்துடன் கூடிய சிற்பம் கோயிலில் உள்ளது. கிழக்குப் பிராகாரத்தில் மூலவரை நோக்கியவாறு சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் சன்னதிகள் உள்ளன.

விஜயமங்கலம்- கரியமாணிக்கப் பெருமாள் கோவில்

கரிமாணிக்கப் பெருமாள் கோயில் வீர ராஜேந்திர மன்னன் ஆட்சியின் போது கட்டப்பட்டது. இக்கோயிலில் பைலஸ்டர்கள் கொண்ட தேவகோஸ்தர்கள் உள்ளனர். நான்கு பக்க தூணில் கலச இடாழ் மற்றும் பலகை தனித்தனி அளவீடுகளுடன் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. தேவகோஷ்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில் காணப்படும் தோரணங்கள் எளிமையுடன் உருவாகின்றன. மகாமண்டபத்தில் காணப்படும் நான்கு தூண்களும் பத்துத் தூண்களும் ஏறக்குறைய இடைவெளியில் நிறுவப்பட்டு விதானத்தைத் தாங்கி நிற்கின்றன. முகமண்டபத்தில் ஆறு அடி சுற்றளவுடன் பதினைந்து அடி உயரத்தில் பத்து தூண்கள் உள்ளன. கோவிலின் சில அமைப்பு மற்றும் அத்தகைய கோவில்களில் உள்ள சிற்பங்கள் பற்றிய விளக்கம், கொங்குநாட்டு மக்களிடையே தனது ஆட்சியின் போது மத உணர்வை இணைப்பதில் மன்னனின் பங்கைக் காட்டுகிறது.

திருமுருகன்புண்டி- அம்பாள் சன்னதி

வரலாற்றில் புகழப்பட்ட திருமுருகன்புண்டி வடபரிசார நாட்டில் அமைந்துள்ளது. கோவை திருப்பூர் நெடுஞ்சாலையில் அவிநாசிக்கு மிக அருகில் உள்ளது. திருமுருகன்புண்டி திருமுருகப்பெருமானுக்கு சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பாடல் ஒன்று பாடப்பட்டுள்ளது. தவிர அவர் தேவாரம் இயற்றிய இடம். எனவே , இந்த இடம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. திருமுருகன்புண்டி வரலாற்று ரீதியாக ஒரு பெரிய நகரம். இத்தலத்தை 'மா-நகர்' என்று இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. தேவாரத்தில் புண்டி மாநகர் எல்லையம் கவிராயர் என்று அவிநாசி புராணத்தை எழுதியவர் திருநகர் என்றும் ஞானபுமி என்றும் குறிப்பிடுகிறார். அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் கொங்குராஜபுரம் என்று குறிப்பிடுகிறார். திருமுருகநாதர் மேற்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ளார். கோனேரின்மைகொண்டான் திருப்புவன சக்கரவர்த்தி வீரராஜேந்திர சோழன் அம்பாள் சந்நதியைக் கட்டினான். சாக்தம் வளர்ச்சிக்காக அவர் அளித்த நன்கொடைகளில் இதுவும் ஒன்று.

கண்டிஸ்வரம் ஸ்ரீ கருணாம்பிகை அம்பாள் ஆலயம்

கந்தீஸ்வர மற்றும் கருணாம்பிகை கோயில் வீர ராஜேந்திர சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. இக்கோயில் வீர ராஜேந்திர சோழனின் மகன் கந்தியதேவன் என்ற நச்சினார்க்கினியர் பெயரில் கட்டப்பட்டது. இக்கோயில் கொங்கு சோழர்களின் கலை அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. கந்தீஸ்வர பகவான் கோவில் திராவிட கலை பாணியை தாங்கி, ஆறு கூறுகளை தன்னகத்தே கொண்டு சென்றது. அவற்றுள் உபபிதா , அதிஷ்டான, பாத, பிரஸ்தாரா, க்ரீவா, சிகரம் மற்றும் ஸ்தூபி. கருவறை , அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம், வாகனமண்டபம் மற்றும் த்வீஸ்தம்பம் ஆகியவை ஆகமங்களின்படி செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஐகதி, அழகான தேவகோஷ்டத்தை செதுக்கிய கட்டிடக்கலை வல்லுநர்கள் தகுந்த பிரஸ்தாரத்தை திறமையாக செதுக்கியுள்ளனர். பிரஸ்தாரக்கூடு , அதன் அழகு , இதன் கீழ் பத்மம் மற்றும் மேற்கே வயல உருவங்கள் கருவலூர் கோவில் பாணியை நினைவூட்டுகின்றன. பிரஸ்தார குடுக்கள் மலர் அலங்காரம். பிரஸ்தாராவிற்கு அடுத்ததாக முதல் தல , சிகரம் மற்றும் ஸ்தூபி ஆகியவை பிற்காலத்தில் ஸ்டக்கோ கைவினைத்திறன் ஆகும். கந்தீஸ்வர கோவிலின் தெய்விமனையில் பல கிரிவகோஷ்ட சிற்பங்கள் உள்ளன. கற்பக்ருஹா மற்றும் அர்த்தமண்டபம் போன்ற மகாநாசி அம்சங்களுடன் கூடிய சிகர அமைப்பு. அவற்றுள் அதிஷ்டானம் , பாதம், பிரஸ்தாரம் ஆகியவை முக்கிய அங்கங்களாகும். மகாமண்டபத் தூண்களிலும் வெட்டுப்பொதிகை பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிஷ்டானம் ஏறக்குறைய ஏழு அடி உயரமும் , பாதம் ஒன்பது அடி நீளமும் கொண்டது. அனைத்து பிரஸ்தாரா கூடுகளும் ஒரே மாதிரியான கட்டிடக்கலை அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. கற்பக்ருஹம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து அடி உயரமும், அர்த்தமண்டபம் இருபது அடி உயரமும் கொண்டது. கற்பக்ருஹத்தை அடுத்துள்ள மண்டபத்தின் உள்பகுதியில் கொங்கு சோழர்களை நினைவுபடுத்தும் நான்கு தூண்கள் உள்ளன. பாதபாண்ட அதிஷ்டானத்தில் ஐகதி , திரிபட்ட குமுதா , கந்தா, பதிக, வேதிகை ஆகியவை காணப்படுகின்றன. உபபீடத்தில் ஏறக்குறைய ஐந்து அடி அதிஷ்டானம் கட்டப்பட்டு மற்ற உறுப்புகளை ஆதரிக்கிறது.

அலங்கார அம்சத்தை விட அளவீட்டுக்கு மிக முக்கியமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதப் பகுதியில், ஏழு அடி மற்றும் தேவஸ்தானங்கள் கொண்ட தூண்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. கண்டிஸ்வர கோவிலில் கற்பக்ருஹ தேவகோஷ்டமும் , அர்த்தமண்டப தேவகோஷ்டமும் காணப்படுகின்றன. இக்கோயிலின் பிரானாலா கொங்கு சோழர்களின் தாக்கத்தால் உருவானது.

முடிவுரை

முதல் இரண்டு தலங்களான கிரிவா , சிகரம் மற்றும் ஸ்தூபி ஆகியவை ஸ்டக்கோ வேலைப்பாடு ஆகும். தல கோஷ்டங்களும் கிரிவகோஷ்டங்களும் நேர்த்தியாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன. தாலாக்கள் தவிர , ஸ்டக்கோ வடிவங்களின் பைலஸ்டர்கள் பல எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன. சாலா மற்றும் கர்ணகூடு ஆகிய இரண்டும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் சாலா பகுதி மாதிரி கலசங்களில் பல எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன. வாகனமண்டபம் தற்காலத்திற்குரியது. வாகனமண்டபத்தில் , எட்டு தூண்கள் ஸ்டக்கோ வடிவில் செய்யப்பட்டுள்ளன. பாலிபிதா , நந்தி, சூரியன் மற்றும் சந்திர உருவங்கள் மிகவும் பழமையானவை. புஸ்போதிகையுடன் கூடிய தூண் கவனிக்கத்தக்க அம்சமாகும். தூண்களில் அஸ்வபாதம் , கம்பு, மலஸ்தானம், தாடி, இடாழ் மற்றும் பலகா ஆகியவை கல்லால் ஆன தூணின் முறையில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீ கருணாம்பிகை அம்பாள் சந்நதியின் விமானம் கட்டை கற்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உறுப்புகள் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. பாதப் பகுதியில் தேவகோஸ்தர்களும் , சிற்பங்களும் உள்ளன. கல் மற்றும் ஸ்டக்கோ வேலைகள் அடிப்படையிலான அலங்காரங்கள் காணப்படுகின்றன. ட்விட்டலா வகையைச் சேர்ந்த விமானத்தில் நான்கு பக்க சிகரமும் உள்ளது. விமானத்தில் பத்மம், நாசிகூடம் மற்றும் கலசங்கள் உள்ளன. ஸ்ரீ கருணாம்பிகை சன்னதியில் கர்ப்பக்ருஹம் , அர்த்தமண்டபம் மற்றும் மகாமண்டபம் உள்ளது. முகமண்டபத்தில் ஸ்டக்கோ வடிவங்களின் நான்கு தூண்கள் மற்றும் பலிபடங்கள் உள்ளன. தூண்கள் கல்லால் ஆன தூண்கள் போல் ஸ்டக்கோ வேலைப்பாடுகளாக இருந்தாலும் , மலஸ்தானம், தாடி, இடல் மற்றும் பலகை ஆகியவை வட்ட வடிவில் உள்ளன. இதனால், மன்னன் வீர ராஜேந்திர சோழன் தனது ஆட்சிக் காலத்தில் நிலவிய கோவில் கட்டும் பணிகளில் தன் ஈடுபாட்டைக் காட்டினான்.

குறிப்புகள்:

- 1.1887 முதல் இந்திய தொல்லியல் துறையின் கல்வெட்டு பற்றிய வருடாந்திர அறிக்கைகள்.
- 2.ஆவணம், தமிழ்நாடு தொல்லியல் கழகத்தின் இதழ், தஞ்சாவூர், தொகுதி 10
- 3.தமிழ்நாடு மாநில தொல்லியல் துறையின் இதழ், 1970.
- 4.எபிகிராபியா இண்டிகா, இந்திய தொல்லியல் துறை, 1888 முதல்.
- 5.மேற்கின் கல்வெட்டுகள்.கங்காஸ், (எட்), கே.வி.ரமேஷ், ஐ.சி.எச்.ஆர்.1984.
- 6.மைசூர் தொல்லியல் அறிக்கைகள், பெங்களூரு, 1905 முதல்.
- 7.தென்னிந்திய கல்வெட்டுகள், (எட்) டி.என். சுப்பிரமணியம், 3 தொகுதிகள்,
- 8.அரசு ஓரியண்டல் கையெழுத்துப் பிரதி நூலகம், சென்னை, 1957.